

BUG‘OZ QO‘YLARNI OZIQLANTIRISHDA BUG‘DOY MAYSASIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

O.B. Fayzullayev¹, I.Q. Kuziyev², O.S. Boymatov³, D.S. Obdullayev⁴

¹q.x.f.f.d. (PhD), ²q.x.f.n., ³q.x.f.f.d. (PhD), ⁴Talaba -

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471896>

Annontatsiya. Maqolada bug‘doy maysasi bilan oziqlantirilgan qo‘ylardan olingan qo‘zilarni tirik vazn ko‘rsatgichlarini o‘rganish natijalari va tenqurlariga nisbatan ustunlik xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Hidropon ozuqa, tirik vazn, ratsion, dinamikasi, almashinuv energiyasi, bug‘oz qo‘ylar, bug‘ozlik daari, yangi tug‘ilgan qo‘zilar.

Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования показателей живой массы и преимущества ягнят от овец, получавших корм из проростков пшеницы, перед своими аналогами.

Abstract. The article describes the results of a study of live weight indicators and the advantages of lambs from sheep fed wheat grass over their counterparts.

Dolzarbligi. Bugungi kunda respublikamizda qo‘ylarni bosh sonini ko‘paytirish, aholini qo‘y go‘shiga bo‘lgan talabini qondirish asosiy vazifalardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Respublikamizda go‘sh – yog‘ yo‘nalishidagi qo‘y zotlarini urchitish va ko‘paytirishga katta e‘tibor qaratilgan bo‘lib bu sohada fermer xo‘jaliklariga katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu qo‘y zotidan olinadigan asosiy mahsuloti go‘sh, yog‘ hisoblanib shu bilan bir qatorda qo‘chqorlardan 1,5-2,0 kg, sovliqlardan 1,-1,5 kg dag‘al jun olinadi.

Qo‘ylar hosildor yaylovlarda boqilganda ular bir sutkada 7-8 kg o‘tini iste‘mol qiladilar. Bunday miqdordagi ko‘k o‘tning to‘yimliligi 1,4-1,6 oziqa birligi, 2-2,4 kg quruq modda bo‘lib, yaxshi et olishga erishishni ta‘milaydi.

Jaydari zotli ko‘ylar bug‘ozlikning ikkichi davrida organizmda moddalar almashinuvi 20-25 % oshadi va to‘yimli moddalarga, makro – mikro elementlarga va vitaminlarga bo‘lgan talab oshib boradi, shu davrda qo‘ylarni to‘la qiymatli oziqlantirishni tashkil etish juda muxim hisoblanadi. Donli ozuqalarni gidropon usulida o‘stirib berish to‘yimli moddalarga boy va ekologik toza ozuqa bilan ta‘minlash imkonini beradi.

Qayd etilgan muommoni ijobiy yechimi bir qator omillarga bog‘liq. Birinchi navbatda irsiy omilini hisobga olish samarali hisoblanadi, chunki ma‘lum bir mahsulдорligini oshirishda shu yo‘nalish bo‘yicha ixtisoslashgan hayvon zotlardan foydalanish samarali bo‘ladi. Boshqa mahsulдорlik yo‘naliishidagi hayvonlardan foydalanish esa yetarli samaradorlikka erishishni qiyinlashtiradi.

Hayvonlarning mahsulдорlik imkoniyatlaridan foydalanish samaradorligini oshirishda ularning oziqlantirish sharoitini yaxshilash, to‘la qiymatli balanslashtirilgan ratsionda oziqlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi: Bizning tajribamizda bug‘oz qo‘ylarning bug‘ozlilini oxirgi 60 kunida gidropon ozuqa bilan (bug‘doy maysasi) qo‘shimcha oziqlantirish va tug‘ilgan qo‘zilarni tirik vazniga ta‘sirini aniqlash tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot usuli: Ilmiy tadqiqot ishlari Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi "Yusuf imomtepa yerlari" fermer xo'jaligida Jaydari zotli qo'ylarda bajarildi. Tadqiqotlarda ushbu zotli bug'oz qo'ylardan tajriba (20 bosh) nazorat (20 bosh) guruhlarini shakllantirildi.

Tajriba guruhidagi qo'ylarga qo'shimcha ozuqa sifatida bug'doy maysasi 1 boshga bir kunda 3 kg berildi va nazorat guruhidagi bug'oz qo'ylar ratsioniga qo'shimcha 0,45 kg bug'doy yormasi bilan oziqlantirilib, tug'ilgan qo'zilarni tirik vazn dinamikasi o'rganildi. (N.A.Kravchenko,1963 y)

Olingan ma'lumotlarga statistik ishlov berildi. (N.A.Ploxinskiy, 1969 y)

1-jadval

Bug'ozligining ikkinchi davridagi qo'ylarning oziqlantirish ratsioni

Ko'rsatkichlar	Nazorat gurhi	Tajriba guruhi
Ratsion tarkibi:		
Yantoq pichani, kg	1,0	1,0
Turli o't pichani, kg	1,0	1,0
Bug'doy yormasi, kg	0,45	-
Bug'doy maysasi, kg	-	3
Osh tuzi, g	13	13
Ratsion tarkibida:		
Almashinuv energiya, MDj	18,93	20,9
Quruq modda, kg	2,07	2,14
Xom protein, g	255,6	281
Ca, g	12,8	18,2
P, g	7,1	10
Karotin, mg	29,5	76,0

Jadval ma'lumotlariga ko'ra tajriba guruhidagi hayvonlar undirilgan bug'doy maysasi gidropon ozuqadan har bir boshga, kuniga 3 kg, nazorat guruhida qo'ylarga 0,45 kg bug'doy yormasi ratsioniga qo'shib qo'shimcha oziqlantirildi. Bunday holatda tajriba guruhi hayvonlari kunlik qabul qilgan ozuqalarning almashinuv energiyasi 20,9 megajoul (MdJ), nazorat guruhida 18,93 megajoul(MdJ), xom protein tajriba guruhida 281 gr, nazorat guruhida esa 255,6 grammni tashkil etgan va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha ham tajriba guruhi yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqotlardan olingan natijalar 2-jadvalda umimlashtirilgan.

2-jadval

Q'uzilar tirik vaznining u'zgarish dinamikasi.

№	Guruhlar	n	Tirik vazn,kg	
			Tug'ilganda	
			X±Sx	Cv,%
1	Nazorat	20	4,7±0,06	6,5
2	Tajriba	20	5,0±0,07	6,4
X-P ≤0,05 x)-0,001				

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishingiz mumkinki, bug'oz qo'ylarni bug'doy maysasi bilan qo'shimcha oziqlantirilgan tajriba guruhimizdagi qo'ylardan tug'ilgan qo'zilarning tirik vazni, nazorat guruhiga nisbatan o'rtacha 0,3 kg ga tirik vazni yuqori bo'lganni ko'rish mumkin.

Xulosa. O'tkazilgan tajriba natijasida olingan ma'lumotlar bo'yicha shuni takidlab o'tish lozimki, bug'oz qo'ylarni bug'ozligini 2- davrida gidropon (bug'doy maysasi) ozuqa bilan oziqlantirish qo'ylarni to'yimli moddalarga, makro-mikro elementlarga, vitaminlarga bo'lgan talabini to'lik qondiradi va tug'ilgan qo'zilarni tirik vaznini yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Qo'ylarni oziqlantirishda ratsion tarkibidagi bug'doy donini gidropon usulida o'stirib maysa holatida berish don tarkibidagi to'yimli moddalarning hazmlanish darajasini yuqori bo'lishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Калашников К.П. Chorvachilikda oziq norma va ratsionlari. Toshkent 2003, 115 b.
2. Кравченко Н.А. Разведение сельскохозяйственных животных. Москва 1963, 310 с.
3. Плохинский Н.А. Руководства по биометрии для зоотехников. Москва 1969, 256 с.